

ЗАҲАРЛАНИШ

О. Дүзелбаев

Хужайли тумани ФВБ ФВПБ кишик инспектори

оддий аскар.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18835903>

Заҳарланиш организм ичига заҳарли модда тушганда содир бўлади.

Бу – дори - дармон ёки одам билиб-билмай қабул қилган ҳар қандай кимёвий модда бўлиши мумкин.

Заҳарланиш – тасадифан содир бўладиган ўлимнинг учинчи кенг тарқалган сабабларидан. Кўпинча заҳарланиш уйда рўй беради. Улар, асосан, олдинда кўзланган бўлади. Болалар ҳам катта ёшлилар ҳам заҳарланиш курбони бўлаверадилар.

Организмга тушганда заҳарланишга, касалликка ёки ўлимга олиб келадиган ҳар қанақа модда заҳар ҳисобланади.

Заҳарли моддалар инсан организмга тўрт хил йўл билан: овқат ҳазм қилиш йўли, нафас йўллари, тери (дермол усул) ҳамда инъекция орқали тушиши мумкин.

Заҳарланиш бензинли двигателлар ишлаши (ишланган газлар) дан, табиий газ ёнишидан, ёнғин пайтида ҳамда баъзи саноат объектларида рўй бериши мумкин.

Яхши шамоллатилмайдиган ёпиқ хоналарда, масалан, гаражларда ис гази билан заҳарланиш кўп содир бўлади.

Автомобиль двигателини доим очик ҳавода қиздириш лозим. Уни ҳеч қачон чекланган ёпиқ жойда қиздирмаслик керак.

Ис гази билан заҳарланганда биринчи ёрдам кўрсатиш.

- биринчи ёрдам кўрсатиш қоидаларига амал қилинг.
- Шошилишч тббий ёрдам хизматини зудлик билан чақиринг.
- Жабрланувчини заҳарланиш зонасидан тоза ҳавога олиб чиқинг.
- Кутқарувчиларнинг ўзлари газ таъсиридан керагидан ортик вақт бўлмасликлари даркор.

Кутқарувчи ҳодиса содир бўлган жойни хавфли деб ҳисобласа, авария хизматини чақиринг даркор.

Заҳарланиш манбаини иложи борича бартараф қилиш (масалан, автомобиль двигателини ўчириш) лозим.

Энг яхшиси, заҳарланишнинг олдини олган маъқул. Лекин одамлар кўпинча лозим даражада эҳтиёткор бўлишмайди.

Fevral, 2026-yil

Масалан, болалар кўпинча қаровисиз қолганда заҳарланишади. Болалар табиат қизиқувчан бўлади, шу боис, дам ўтмай ўзларини қизиқтирган нарсани қўлга олишга улгуришади.

Уй хўжалигида ёки унинг ён-верида мавжуд бўлган кўплаб моддалар заҳарли ҳисобланади.

Болаларнинг заҳарланиши хавфи кўпроқ., чунки улар ҳамма нарсани оғзига солади.

Кўплаб уй-рўзғор буюмлари ва хонани ўсимликлар таркибида хавфли заҳарли моддалар мавжуд бўлади.

Заҳарланиш ҳолларининг олдини олиш учун айрим умумий қоидаларга риоя қилинг!

MODERN SCIENCE
& RESEARCH